

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Чориев Баходир Абдилхомилович

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауский институт предпринимательства и педагогики

Абдухоликова Раъно Олимовна

Студентка

Денауского института предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627939>

Аннотация: В статье рассматриваются фразеологизмы русского языка, их происхождение и смысловая структура. Анализируются источники возникновения устойчивых выражений, включая народные обычаи, профессиональную деятельность, литературные произведения, мифологию и заимствования из других языков. Особое внимание уделяется признакам фразеологизмов: устойчивости состава и значения, целостности переносного смысла, воспроизводимости в речи. Рассмотрены примеры отдельных выражений, их исторический и культурный контекст, а также их роль в литературной и повседневной речи.

Ключевые слова: фразеологизм, смысловая структура, устойчивые выражения, заимствование, культура, источник.

Язык любого народа является не только средством общения, но и отражением его культуры, истории и мировоззрения. Особое место в лексике русского языка занимают фразеологизмы — устойчивые выражения, смысл которых нельзя полностью понять через значения отдельных слов. Они представляют собой своеобразное сочетание лексической стабильности и образности, передавая богатство народного опыта, традиций и культурных ценностей.

Исследование происхождения и смысловой структуры фразеологизмов важно для понимания не только исторического и культурного контекста, но и функционирования языка в современном обществе. Фразеологизмы могут возникать из народных обычаев, профессиональной деятельности, литературных произведений, мифологических и религиозных источников, а также через заимствования из других языков.

В русском языке (как и в ряде других языков) слова соединяются друг с другом, образуя словосочетания. Например, в предложениях: *Он взял руки железную лопату* и *Мы шли по шпалам железной дороги* словосочетание *железная лопата* – свободное, каждое слово в нем выполняет определенную синтаксическую функцию и свободно сочетается с другими словами: *деревянная лопата, железная труба, железная крыша, железный совок*, и т.д., а словосочетание *железная дорога* – неразложимое, иначе говоря, устойчивое, он превратилось в термин и выполняют роль названия одного предмета. От него образуется прилагательное *железнодорожный*. [1, С.70]

Происхождение фразеологизмов связано с различными источниками, включая народные обычаи, профессиональную деятельность и заимствования. Фразеологизмы могут возникать из свободных словосочетаний, которые приобретают переносное значение, или быть исконно русскими и заимствованными. О происхождении фразеологизмов, можно разделить их на группы по источникам, привести примеры и объяснить, как одно словосочетание может стать устойчивым выражением. Например, происхождение фразеологизма *Гусь лапчатый* – это шутовое, разговорное обозначение **пройдохи**, **ловкача** или хитрого, ненадёжного

человека. Выражение употребляется с иронией, когда хотят указать на отрицательные качества кого-либо.

Происхождение фразеологизмов связано с различными источниками: народными обычаями, профессиональной деятельностью, литературой и заимствованиями из других языков. Они могут возникать из свободных словосочетаний, которые со временем приобретают переносное значение, либо быть исконно русскими или заимствованными выражениями. Например, происхождение фразеологизма «гусь лапчатый» связано с шутивным обозначением пройдохи, ловкача или хитрого, ненадёжного человека. Это выражение употребляется с иронией, когда хотят указать на отрицательные качества кого-либо. Фразеологизм восходит к устойчивому сравнению «как с гуся вода». Перья водоплавающих птиц покрыты жиром, отталкивающим воду, поэтому она скатывается с них, не причиняя вреда. В переносном значении человек, которого называют «гусем лапчатым», как бы «выходит сухим из воды», избегая наказания и ответственности.

Другой пример — выражение *Дамоклов меч*, означающее постоянную, нависшую над кем-либо опасность при видимом благополучии. Оно происходит из древнегреческого предания о сиракузском тиране Дионисии Старшем. Он посадил своего придворного Дамокла на своё место во время пира, а над тронном повесил острый меч, прикреплённый лишь конским волосом, чтобы показать, насколько иллюзорно счастье власти. Источник этого выражения — произведение Цицерона «Тускуланские беседы». В современном языке оно обозначает любую ситуацию, когда человек внешне благополучен, но при этом находится в постоянной опасности.

Фразеологизмы русского языка происходят из разных сфер: из народной жизни, профессиональной деятельности, ремёсел, военного дела, морской практики, из литературы и заимствований. Например, выражение *топорная работа* возникло в народной среде и обозначает грубую, небрежную работу, выполненную без мастерства. Некоторые фразеологизмы пришли из произведений писателей и поэтов, а также из других языков, где они получили вторую жизнь в русской культуре. Фразеологизмы обладают рядом признаков, которые отличают их от обычных словосочетаний. Они устойчивы по составу и структуре, поэтому замена слов или изменение порядка приводит к потере смысла. Их значение нельзя вывести из значений отдельных слов, входящих в состав выражения. Фразеологизмы воспроизводятся в речи как готовые единицы, обладают образностью, экспрессивностью и целостным переносным смыслом. Они состоят из двух и более слов, но функционируют в предложении как одно целое, выступая отдельным членом предложения, например: *чувствовал себя как рыба в воде*. Многие из них имеют синонимы и антонимы: например, *на край света* и *куда Макар телят не гонял*; *превозносить до небес* и *втаптывать в грязь*. Язык любого народа — это не просто средство общения, но и отражение культуры, истории и мировоззрения. Одним из самых выразительных и образных элементов языка являются фразеологизмы. Они не поддаются буквальному переводу, так как имеют переносное значение. Например, выражение *водить за нос* означает не буквально *вести кого-то за нос*, а *обманывать, вводить в заблуждение*. Многие фразеологизмы возникли из народных сказок, песен, исторических событий и бытовых ситуаций. Они веками передавались устно и со временем стали частью литературного языка. Например, выражение *яблоко раздора* пришло из древнегреческого мифа о Троянской войне и стало символом ссоры, а *сыграть первую скрипку* — из музыкального искусства, обозначая быть главным, лидером.

Изучение происхождения фразеологизмов позволяет глубже понять не только язык, но и культуру, историю и мировоззрение народа. Каждый фразеологизм несёт в себе определённый жизненный опыт, отражает исторические реалии, традиции, бытовые особенности и духовные ценности общества. В процессе анализа установлено, что источниками фразеологизмов служат народная мудрость, профессиональная деятельность, художественная литература, мифология, религия и заимствования из других языков. Фразеологические выражения нередко возникают из свободных словосочетаний, которые со временем приобретают переносный, образный смысл. Они проходят длительный путь развития — от народного употребления до закрепления в литературном языке. Благодаря этому фразеологизмы становятся неотъемлемой частью языковой системы, выполняя эстетическую, выразительную и познавательную функции.

Таким образом, фразеологизмы представляют собой важнейший пласт лексики, сохраняющий национальное своеобразие языка. Они обогащают речь, делают её более живой и эмоциональной, а также служат средством передачи культурных традиций и исторической памяти народа. Изучение происхождения и функционирования фразеологизмов имеет большое значение не только для лингвистики, но и для развития общей языковой культуры и межкультурного общения.

References:

1. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник правил и упражнений\ Д.Э. Розенталь. -М. : Эксмо,2001. -432 с.- (Розенталь Д. Русский язык.ISBN 978-5-699-49850-5.
2. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М.: Высш. шк., 1985. 160 с.
3. Тедеева З.Х. Фразеологизмы как минимальные единицы перевода. URL: <http://www.vevivi.ru/best/Frazeologizmy-kak-minimalnye-edinitsy-perevodaref197228.html> 3.
4. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного произведения. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. 169 с.
5. ЧОРИЕВ, Б. А., & АМИРКУЛОВ, С. С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВЕРШЕННОГО И НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДОВ ГЛАГОЛА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 20-21.